

“TODO O BRASIL PARECE UM JARDIM FRESCO”

Ana Luísa Janeira*

RESUMO

Num primeiro momento, estaremos envolvidos pelas sensações do espanto inicial, nomeadamente frente e dentro da Mata Atlântica, com destaque para a *sobrevivência (conhecimento empírico)*. O que vai ser possível através de núcleos temáticos à volta de questões relacionadas com alimentação e saúde, madeiras e tingimentos. Serão mostrados os estímulos e as descrições que serviram como fonte de surpresa, através de frutos, ervas e drogas indígenas, bem como outros produtos naturais que os portugueses foram aproveitando económica e artisticamente.

Depois, seremos convidados pelo fascínio de uma paisagem enriquecida principalmente por grandes rios e longas margens, realçando o papel da *curiosidade (conhecimento paracientífico)*. O que será possibilitado através de núcleos exemplificativos que perspectivem o modo como se foi desenvolvendo a abordagem de animais, vegetais, minerais, e a aculturação da natureza Guarani. Na verdade, a representação destes temas procurará comunicar não só aspectos interessantes do contacto com o nativo, a flora, a fauna e a estrutura mineralógica e geológica do solo, mas também, como tudo isso se reflectiu em narrativas e desenhos reveladores de motivações externas ilustradas por traços fortes.

Finalmente, iremos contactar os mistérios da Floresta Amazónica, com relevo para a *ciência (conhecimento científico)*. A qual será abordada a partir de actividades implementadas no interior da *Viagem Filosófica* de A. R. Ferreira e colaboradores, Real Jardim Botânico da Ajuda, e a História Natural Dos Três Reinos. Assim, teremos oportunidade de verificar, com base em relatórios e ilustrações científicos, o esforço e o empenhamento, que instituições e indivíduos mobilizaram, para fazer funcionar formas,

*Professora Associada com Agregação em Filosofia das Ciências do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Rua Ernesto de Vasconcelos, 1700 Lisboa, tel. 351.217573141, fax 351.217500088. Investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL). Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral. Calçada Bento da Rocha Cabral, 14. 1250-047 Lisboa. E-mails: janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

métodos e estratégias de pesquisa moderna, relativas à História Natural dos Três Reinos, tentando descobrir cientificamente o Brasil.

Palavras-chave: arqueologia do conhecimento, reinos da natureza, história natural, Brasil Colônia

ALL BRAZIL LOOK LIKE A FRESH GARDEN

At a first moment, we will be involved by sensations of initial amazement, namely before and inside the Atlantic Forest, with special emphasis on the *survival (empirical knowledge)*. This will be achieved by means of thematic nucleus on matters related with nourishment and health, wood and slight colourings. The stimuli and the descriptions that had been a source of surprise will be shown through the display of fruit, herbs and indigenous drugs, as well as other natural products, whose economic and artistic advantage the Portuguese had not been disregarding.

Then, we will be hosted by the fascination of a landscape enriched mainly by big rivers and their long stretches of banks, and the role played by *curiosity (science-oriented knowledge)* will be highlighted through exemplificative nucleus that may provide a view not only of the way how the approach to animals, plants, minerals was developed, but also of the getting close to the Guarani nature. Actually, the representation of these themes will aim to convey interesting aspects of the relationship with the native, the flora, the fauna and the mineralogical and geologic structure of the ground, as well as their indirect influences in narrations and drawings, suggesting external motivations illustrated by strong traces.

Finally, we will be acquainted with the mysteries of the Amazon Forest, placing a special emphasis on *science (scientific knowledge)*, whose approach will be made through activities implemented in the heart of the *Philosophical Journey* by A.R. Ferreira and Assistants, Real Jardim Botânico da Ajuda (Ajuda Royal Botanic Garden), and the Natural History of the Three Kingdoms. By this way and, based on scientific reports and illustrations, we will have the opportunity to realize the effort and diligence placed by institutions and individuals in their attempts to scientifically discover Brazil, a task driven by the successful operation of forms, methods and strategies of modern research, all of them related to the Natural History of the Three Kingdoms.

Key words: archaeology of knowledge, realms of nature, natural history, colonial Brazil.

Os primeiros portugueses que descrevem as Terras de Vera Cruz falam delas como se fala de um jardim. Na verdade, o estilo, a que frequentemente recorrem, elege a palavra “jardim” como magia que surtirá bons efeitos, no sentido de uma melhor expressividade e comunicação. A escolha não é original, mas nem por isso deixa de ser feliz, porquanto se trata de uma realidade concreta, com tradições universais. A imagem privilegiada facultada, além disso, não só uma visualização à distância, como uma ideia materializável.

Esta tendência permanece pelos tempos fora, havendo quem lhe acrescente uma qualificação paradigmática: o Brasil é um Jardim do Éden, por ser muito verde, com clima nem quente nem frio (Primavera perene), abundância de água, e onde os habitantes usufruem de morte retardada (Holanda, *passim*). Atributos todos eles consagrados pela linguagem bíblica.

Assim sendo, a arqueologia epistemológica do saber português no Novo Mundo permite identificar um discurso originário e remanescente, onde a realidade inesperada se iguala a um jardim com os seus conteúdos e os seus qualificativos.

No caso *De alguãs Cousas mais notaveis do Brasil e de algus costumes dos Indios*, obra escrita muito provavelmente pelo Padre Francisco Soares (1560-1597), em 1590, o enunciado significativo integra aspectos principais que se dizem assim: “terra mui temperada” (*Coisas Notáveis do Brasil*, p. 9), “poucas doenças”, “o verão e inverno se enxerga pouco”, “o dia cõmim.te he igual a noite la vi hum homem de 130.e de 160.annos e inda dizia faria qualquer cousa cõ huã frecha”, “cheio de aruoredado e de diversas cores e a folha nunca lhe caie”. Frases intercaladas por uma síntese lapidar: “todo o brasil parece hi jardim fresco”.

O percurso pelas coisas notáveis e espantosas deste Jardim do Éden supõe uma teorização epistemológica e um modelo de abordagem, partindo dos olhares-saberes iniciais, para chegar à emergência dos métodos-ciências da História Natural dos Três Reinos.

Permite, por isso, que se conjuguem entre si:

- três jardins individualizados
- três tipos de interesses e de atitudes
- três modos de conhecimento
- três panorâmicas

O JARDIM DO OLHAR

Emergente no século XVI, o Jardim do Olhar constrói-se como olhar sobre o outro, sendo por isso um espaço propiciador de fixar os olhos em, estar

defronte de, estar voltado para, tomar conta de, ponderar, atender, encarar, importar-se com o diferente. E onde se associam conteúdos da origem latina – *oculo, oculus, oculare* – que remetem para esclarecer e fazer brilhar a diversidade. Sendo reacção a situações desusadas, por fora e por dentro, assume-se como apetência psíquica para a descoberta de objectos vários, resposta-efeito a um estímulo-causa cheio de novidades.

Descoberta que pode equivaler a t(r)emor. Se o marinheiro e o cartógrafo estão habituados, por dever de ofício, a mapear o mundo com sucessivas inflexões, logo mais afoitos para tanta novidade, imagine-se o abalo e, porque não o conflito exigindo ruptura, que afronta o conservadorismo ibérico: do visitante fortuito ao senhor de engenho estabelecido. Logo, um quotidiano marcado pelo inesperado, de sinal positivo ou negativo.

Apesar de tudo, o substrato do desconhecido – realidade outra, outrém e suas estranhezas – faz relevar uma impressão de espanto. A mais frequente. Torna-se, assim, uma conjuntura adequada a mecanismos e atitudes igualáveis a estranhar, padecer, reconhecer, suportar e sofrer impressões ou emoções de surpresa. Surpresa que tem de encarar a alteridade, com seu leque de significados, do imprevisito ao singular, do insólito ao extraordinário. Os conteúdos irrompem do horizonte alargado de uma Criação admirável, seja como totalidade dos seres naturais, seja num âmbito mais específico, a variedade entre os seres humanos. Nesta altura, vigorando a matriz da analogia, há uma grande unidade e nenhum divórcio ontológico fundamental entre o conceito de Natureza e o conceito de Humanidade. Por isso, todas as criaturas comungam de uma mesma identidade essencial que só as aparências separam, no acidental. O que não impede, porque não parecia contraditório ao tempo, ideologias e interesses de muita ordem, alimentando não poucas querelas a propósito da alma dos índios.

Contrariando a tendência para retóricas elaboradas e argumentos sofisticados, próprios da escolástica decadente, os textos inscrevem-se numa maior simplicidade de estilo, o descritivo. As descrições de assombro são comuns a colonos e a viajantes, como se verifica em Pêro Vaz de Caminha (?-1501), Gabriel Soares de Sousa (1540-1592), Pero de Magalhães Gandavo (?-1579), Fernão Cardim (1542-1625).

Situação comum: as exclamações exprimem o nunca encontrado. Destaque-se, por exemplo, o fascínio gerado pela fisionomia e sabor do ananás, entre a “fruta (...) mais prezada de quantas ha” (Gandavo, p. 46), o encantamento pelas bananas, ou a magia à volta das flores do maracujá, o fruto proibido dos trópicos (*fruit de la passion, passion fruit*). Ou também a sensualidade generosa do caju com a sua castanha bizarra, teimando em prosperar no meio de solos áridos, secos e pedregosos. Ou ainda as técnicas indígenas para espremer a pródiga mandioca, da qual se extrai “farinha de

duas maneiras: huma se chama de guerra, e outra fresca, a de guerra he muito seca, fazem-na desta maneira para durar muito e não se danar: a fresca he mais branda e tem mais substancia” (Gandavo, p. 48).

Situação igualmente possível: a admiração resulta de algo já conhecido, mas aqui com potencialidades desdobradas, como a cana-de-açúcar atingindo um porte superior ao da Madeira.

Situações favoráveis para que o estilo comparativo se afirme:

Huns bichos ha nesta terra que tambem se comem e se têm pela melhor caça que ha no mato. Chamão-lhes tatiüs, são tamanhos como coelhos e têm um casco á maneira da lagosta como de cagado, mas he repartido em muitas juntas como laminas; parecem totalmente um cavallo armado, tem um rabo do mesmo casco comprido, o focinho he como de leitão, e não botão mais fora do casco que a cabeça, têm as pernas baixas e crião-se em covas, a carne delles tem o sabor quasi como de galinha. (Gandavo, p. 49).

No auge do paroxismo, a chocante ritualização do canibalismo.

Na verdade, esta última ocorrência toca um extremo, senão o mais forte, de uma surpresa de cariz negativo. Mas há mais: as questões de sobrevivência motivadas por febres ou mal-estares ignorados. Para os combater, as virtudes farmacológicas das ervas de virtude, como o tabaco (Sousa, pp. 206-209). Estas virtudes fazem parte de um universo, tendo por fundo o saber nativo, nomeadamente do *pagé* (curandeiro, feiticeiro).

A área da saúde serve para circunscrever as aventuras onde surgem interfaces entre o sentir-saber europeu e o sentir-saber indígena: se é verdade que as características da terra multiplicam as listas das doenças, é igualmente verdade que fazem aumentar os meios de cura, conseguidos por boticários e enfermeiros. Pode servir também para mostrar que as interfaces são reelaboradas no tempo, como acontece com a Triaga Brasílica (*apud* Leite, pp. 295-300). Fazendo parte da *Collecção de Varias Receitas e Segredos particulares das principais Boticas da nossa Companhia de Portugal, da India, de Macao, e do Brasil compostas, e experimentadas pelos melhores Medicos, e Boticarios mais célebres que tem havido nessas partes (...)*, 1766, Códice integrado na *Oppera Nostrorum 17*, património do Archivum Romanum Societatis Iesu – e sendo assinalada detalhadamente como “Triaga Brasílica, celeberrima em todo aquele novo Mundo, da Botica do Collegio da Bahia” (*apud* Leite, p. 296) – esta receita inclui a composição (raízes, sementes, gomas, “olios chimicos” e “saes chimicos” (*apud* Leite, p. 297), as medidas (onças, libras e oitavas), o processo de manipulação e o período total de

preparação.[essa frase me parece muito extensa; além disso, há um parágrafo que apenas abre e não fecha] Boa para várias enfermidades, é sobretudo notável como antídoto ou contraveneno. A área da saúde serve ainda para mostrar os lugares que compõem as (des)continuidades epistemológicas: não obstante fazer parte de um estado elaborado de saberes, este remédio jesuítico enquadra-se num percurso cognitivo que só se torna possível porque beneficia, desde logo, dos primeiros contactos tropicais.

No cenário espectacular sobressaem as árvores, muitas. Dão frutos – mangaba, araçá, araticú, jaboticaba, coqueiro (Cardim, pp. 95-99). Dão bálsamos e óleos para medicinas – cabugeigba, igcigoa, cupaigba (Cardim, pp. 100-104). Dão madeira – pau santo, jacarandá, sândalo-branco, cedro, angelim (Cardim, pp. 108-109). A que se juntam o vinhático, a sucupira e a araucária brasileiras.

Paralelamente, as artes e ofícios ligados a carpinteiros, marceneiros, torneiros, serradores, construtores navais ou fabricantes de papel recebem da paisagem um acicate para o engenho manual. No princípio, principalmente, obras de dura. Depois, obras de beleza, também. A ponto do *faber lignarius* (carpinteiro), dos catálogos jesuítas de 1589 (*apud* Leite, p. 45), vir a bifurcar-se em “*faber lignarius et scriniarius*” (mobiliário e marcenaria) e “*faber lignarius et scultor*” (escultura e estatuária), durante o século XVII. Quanto a tingimentos, o pau do brasil, macuoé e tatajuba (Cardim, pp. 95, 108, 267) servem os requintes da tinturaria europeia, cobiçados pelas elites financeiras em qualquer lado. Não se esqueça, ademais, a origem histórica de um topónimo associado a estas maravilhas: o encantamento foi tal e tanto que a realidade impôs o pau-brasil para nome do território.

A panorâmica do Jardim do Olhar é sensorial

O *topos* é feito de espanto, porque se descobrem múltiplas novidades e desmesuras, ou seja, mudanças de escala. Uma trovoadas tropical poderá ser, ou não, bela, mas é sempre indubitavelmente sublime, acrescente-se. O espanto, gerador de aproximações diversificadas, é acompanhado de elogios, passíveis de surtir colonos futuros, a aliciar lá pela metrópole: o Brasil corresponde a uma “Nova Lusitânia” (Gandavo, p. 65) para os portugueses, como representa uma “França Antártica” (André Thevet, *Le Brésil d’André Thevet. Les Singularités de la France Antarctique*. Paris, Editions Chandeigne, 1997) para André Thevet (1504-1592).

Repetindo acontecimentos vivenciados noutras paragens recém descobertas, mas menos cheias de perplexidades para os europeus, a

experiência da *Natura* (olhada) obriga a rever ideias feitas. Muito há para alterar, porque a força da realidade envolvente não se compadece com pré-juízos montados sobre as certezas anteriores à partida, e exige outras evidências, resultantes da chegada. O sentir impõe-se. Para uns com ingenuidade. Para outros com mestria elaborada.

Na verdade, a vivência experimentada no espaço cognitivo revela-se, e rebela-se, contra a *Escritura* (ouvida ou lida). Corrige-se erros, porque as autoridades e os livros divulgam informações limitadas e limitantes. Mesmo assim e apesar de tudo, a interpretação continua a precisar de símbolos e de analogias. Esta circunstância possui ainda recantos gnosiológicos que se aproximam de um Petrarca, descrevendo literariamente a paisagem. Conjuntura que vem a culminar, bem mais adiante, entre os românticos sensualistas.

O JARDIM DO VER

Emergente no século XVII, o Jardim do Ver corresponde a uma espacialidade modelada pelo perceber com certos epítetos: ser testemunha de, examinar, enxergar, advertir, idear, imaginar, calcular, deduzir, antever, apreciar. A origem filológica em *video, vidi, visum* – servir-se dos olhos, avistar, descobrir, compreender, perscrutar – indica que, a partir de agora, se está munido de um canal intermediário de tipo psíquico, capaz de gerar uma apercepção, opinião ou conceito. Inteligibilidades, por outras palavras. Com efeito, o discurso acolhe modos mais elaborados para formalizar as impressões exteriores, por via de um intelecto operando sobre os dados fornecidos pelos sentidos.

As posições mais específicas deste contexto cognitivo fazem-se acompanhar de um reinvestimento interpretativo, onde crescem as capacidades de mediação com a realidade natural, através de descrições e de interpretações mais exactas e concisas. Como se verifica nas obras de Frei Cristóvão de Lisboa (?-1652), Ambrósio Fernandes Brandão (1555-1625), André João Antonil, Padre António Sepp (1655-1733) e Frei José Mariano da Conceição Veloso (1742-1811).

O reconhecimento de diferenças continua a encher relações de viagens e diários, dando conta de coisas imprevistas, ao longo destas paragens. Às vezes, faz-se adensar por uma certa interiorização reflexiva, pela qual o autor do texto deixa claro quanto a alteridade perceptiva exige uma alteridade conceptual:

A diferença está toda em nós mesmos, que precisamos modificar nosso conceito. Quando é meio-dia na Europa, é meia-noite aqui

entre nós. O vento sul, lá morno, é aqui fresco e frio. (...) Tudo às avessas. (...). Numa palavra, tudo aqui é diferente, e está a calhar a expressão, chamando a América de “mundo às avessas”. (Sepp, p. 85).

Ao mesmo tempo, os aspectos fisionómicos e as práticas de aproveitamento de ervas medicinais, anfíbios e gemas motivam variadas notícias, memoriais, notas, roteiros e declarações de grandeza sobre tanta terra fértil.

A actividade de dar a conhecer pela narrativa paus, matos, lagoas de sal e formações com ouro contém um imenso manancial de instruções, onde os saberes e as práticas dos fazendeiros e dos criadores de gado completam o suor de garimpeiros, pedreiros, canteiros, marmoreiros, oleiros, barristas. Ou ainda de ferreiros, serralheiros e fundidores. A maioria, escravos.

Para circunscrever transformações na atitude face à Natureza, importa valorizar a detecção epistemológica que delimita uma ocorrência muito precisa e evidente: a existência de novas técnicas e de maior rigor quando se desenham animais, vegetais e minerais. De facto, é neste momento que surgem manifestações, onde a escrita se prolonga por um risco mais incisivo; apetência que atinge melhores resultados na aproximação entre o real (inteligido) e a realidade (percebida). Enquanto afasta uma linha indeterminada e imprecisa, a capacidade aperceptiva cria imagens imitando uma realidade mais real. A imagem-ideia está menos dependente de uma imaginação fantasiosa e, por causa disso, aproxima-se mais do processo indutivo. Quer isto dizer que o sujeito e o objecto do conhecimento estabelecem nexos com maior articulação, de que resultam apetrechos e recursos enunciativos, garantindo novidades no grafismo. Como o cuidado posto no ver atinge graus superiores de abstracção, tendo por alvo o essencial, o esforço da razão, gerado a partir das categorias que distinguem, imprime um cariz inovador à iconografia dos “peixes do Maranhão” (Lisboa, pp. 37-158), “peixes do Pará”, “plantas e árvores” ou “pássaros” que beneficiam de um traço mais cuidado. Daí, os desenhos da amoreta, piranha, genipapo, maraquiaia asu, agaga, papagaio xia, tohim hite, etc. serem mais realistas.

Devido à capacidade de identificação, cada ser natural pode deixar de ser referenciado por semelhanças parcelares com outros, como acontecia com o tatu – “ (...) tamanhos como coelhos (...) casco á maneira da lagosta como de cagado (...) parecem totalmente um cavallo armado (..) o focinho he como de leitão (...) a carne delles tem o sabor quasi como de galinha” (Gandavo, p. 49) – para começar a ser individualizado através de

comparações com outro indivíduo, não referenciado parcialmente, mas concebido como um todo. Além disso, entram as medidas, se bem que este avanço coabite no meio de muitas outras tendências vindas de trás. Como resultado, o camorim “peixe de tres ou coatro palmos cuberto descama pelas costas e pela barigua bramquas (...)” (Lisboa, p. 43) é descrito com critérios diferentes dos camuris de Gabriel Soares de Sousa, “que se parecem com os robalos de Portugal, os quais são poucas vezes gordos e nenhuma estimados” (Sousa, p. 205).

O modo de historiar situações destaca ainda acontecimentos individuais ou sociais, em torno de descobertas com grande alcance futuro:

Há poucos anos que se começaram a descobrir as minas gerais dos Cataguás, governando o Rio de Janeiro Artur de Sá; e o primeiro descobridor dizem que foi um mulato que tinha estado nas minas de Paranaguá e Curitiba. Este, indo ao sertão com uns paulistas a buscar índios, e chegando ao cerro Tripuí, desceu abaixo com uma gamela para tirar água do ribeiro que hoje chamam do Ouro Preto, e, metendo a gamela na ribanceira para tomar água, e roçando-a pela margem do rio, viu depois que nela havia granitos da cor do aço, sem saber o que eram, nem os companheiros, aos quais mostrou os ditos granitos, souberam conhecer e estimar o que se tinha achado tão facilmente, e só cuidaram que aí haveria algum metal bem formado, e por isso não conhecido. Chegando, porém, a Taubaté, não deixaram de perguntar que casta de metal seria aquele. E, sem mais exame, venderam a Miguel de Sousa alguns destes granitos, por meia pataca a oitava, sem saberem eles o que vendiam, nem o comprador que cousa comprava, até que se resolveram a mandar alguns dos granitos ao governador do Rio de Janeiro, Artur de Sá; e, fazendo-se exame deles, se achou que era ouro finíssimo (Antonil, p. 55).

No caso específico da aculturação da natureza guarani, a memória enunciativa ressalta os saberes em torno do milho (trigo índico ou turco), algodão (plantação e usos), erva-mate (ritos de bebida), gado bovino, couros, curtumes, ferro e aço (extração e fundição), pedra-formiga (construção das igrejas), argila ou barro (construção das casas), bem como a sua mestria nos misteres mecânicos ou artísticos, revelando uma imensa sagacidade no aproveitamento dos recursos naturais, como acontece entre os Trinta Povos das Missões, dotados de uma habilidade muito especial para a construção de instrumentos musicais e para a escultura.

APANORÂMICA DO JARDIM DO VER É CATEGORIAL

Na verdade, a produção do discurso epistemológico – feita de palavras, desenhos, entalhados de madeira ou da faina mineira – favorece um certo número de agentes, capacitados para o exercício mental da análise. Neste contexto, a ilustração, insipiente ou consistente, pode apetrechar um conhecimento cada vez mais orientado para os pormenores significativos.

Pormenores que fazem a diferença e não permitir um paradigma científico bem sucedido. Mesmo assim, continuam a existir séries de classificação obstrusas que nos confundem, lembrando o texto de Jorge Luís Borges inspirador de *Les mots et les choses* de Michel Foucault.

Além disso, certas confusões vão perdurar por algum tempo:

- I. Os elementos: fogo, ár, água suas características, utilidade, etc. - fls. 213-238
- II. Dos productos americanos, sobretudo brasileiros, do reino mineral (ferro e ouro, trabalho dêsses metais, e notas históricas sôbre a descoberta das minas) - fls. 213-253 v°
- III. Continuação (Prata, azougue, sal marinho, sal gema em Nova Espanha, Mexico, etc.; salitre; alambre e azeviche no Perú, variedades de pedras preciosas; quem as descobriu no Brasil; pérolas, etc. - fls. 254-274 v°
- IV. Dos productos do reino animal (animais terrestres: *domesticáveis*) - fls. 275-297 v°
- V. Continuação (animais terrestres: *indomesticáveis*) - fls. 298-325
- VI. Continuação (animais *voláteis*) - fls. 325 v°-345 v°
- VII. Continuação (animais *aquáticos*) - fls. 346-356 v°
- VIII. Produtos do reino vegetal (Plantas) - fls. 357-378 v°
- IX. Continuação (Flores) - fls. 379-382 v°
- X. Continuação (Frutos) - fls. 383-396 v°
- XI. Aromas e se elas vão perdurar por algum tempo¹

Todavia, acrescente-se, há rupturas à vista, no poder descritivo e interpretativo.

¹Títulos atribuídos aos Diálogos I a IX da Parte II de “Diálogos Geograficos, Politicos e Naturaes Escripos (*sic*) por Jozeph Barbosa de Saa (...)”, Porto, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Códice 235. Texto que se pensa ser do século XVIII porquanto contém um autógrafo de 1769.

Além disso, os exotismos e os usos de árvores, peixes e pedras preciosas propiciam curiosidades mais elaboradas, as quais acarretam textos e gravuras, onde as imagens ilustram palavras a balbuciar o que virá depois: o labor de separar metodologicamente o perto e o longe, o próximo e o distante, o semelhante e o diferente, o mesmo e o outro.

Tarefa às vezes mal sucedida. Seja porque o desejo de descobrir riqueza alimenta mecanismos de confusão. Seja porque não aparecem elementos distintivos essenciais, dentro de uma identificação específica e de uma compreensão adequada. Sejam os dois motivos, à mistura. Assim sendo, quanta ambição, mesclada por outras tantas dificuldades classificativas, vai transformar turmalinas em esmeraldas!!! Assim sendo, quantas borboletas motivam imprecisões taxonômicas, sendo tidas por aves que desmereceram a condição!!!

Assim, estes espaços reais do conhecimento continuam uma Renascença, descobrindo as leis da Perspectiva, e aproximam-se das posições que determinam a emergência de teatros anatómicos e de anfiteatros químicos, gerando, logo de início, o desenvolvimento de áreas, como a Anatomia e a Medicina, na sequência de Vaselio, Harvey, Leonardo e Dürer, ou o nascimento da Química, distanciando-se da Alquimia celebrada por Paracelso.

O JARDIM DO OBSERVAR

Emergente no século XVIII, o Jardim do Observar corresponde a atender, examinar, estudar, ponderar, criticar, comparar. Actividades que se associam à observação e demais fases do método científico moderno. Como resultado, aparece um rigor novo na ordem do discurso. Na verdade, o que fora inicialmente característica de um estilo, adquire, agora, as exigências de um método, processo global destinado a fins determinados. Circunstância evidenciada por muitos e variados testemunhos.

Na segunda metade do século XVIII, urge proceder à dinamização económica no interior de Portugal e das colónias, nomeadamente através da exploração sistemática dos recursos naturais com aplicação imediata na agricultura e na indústria. Para conseguir tal objectivo, a “necessidade de inventariar e de descrever” (Silva, p. 12) contextualiza-se entre cartas oficiais, propostas programáticas e planos de actividade, relacionados especialmente com a flora. Uma entre outras razões para fazer dela “a grande época da História Natural, e não da Matemática ou da Física”.

Tendo em conta as características desta implementação iluminista, fisiocrática ou mercantilista, a História e Filosofia das Ciências sugere que se privilegie um grupo de indivíduos em missão e a orgânica prevista para uma

instituição científica metropolitana. Ou seja, a fase de observação propriamente dita e a sua sequência experimental; a qual parece estar menos representada na colónia, não obstante o desejo manifesto de diversificação dos produtos agrícolas (ex: introdução de espécies asiáticas proposta pelo Padre António Vieira, por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, etc.), o facto de ter sido fundada uma “Academia Científica no Rio de Janeiro, dotada de um horto botânico” (Almeida, p. 116, n. 144), em 1772, e do “primeiro jardim botânico de carácter oficial ser fundado em 1796, no Pará” (Domingues, p. 56).

Norteados por estes critérios seleccionam-se, não só o planeamento e o empreendimento em torno da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815) (Ferreira, *Viagem Filosófica pelas capitánias de Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá*) e dos seus companheiros, mas também as vicissitudes sofridas pela actividade de aclimação e de experimentação, previstas para o Real Jardim Botânico do Paço de Nossa Senhora da Ajuda (1768)² Assim dizendo, quer o que acontece a nível da observação, ao longo de uma expedição no Brasil, quer o que é pensado ao nível da concepção e manutenção de uma área destinada a plantas tropicais, em Portugal.

O étimo primitivo – *observo, observavi, observatum*, observar (físico e moral), espiar, espreitar – percorre este novo espaço do conhecimento. A comprová-lo – além dos objectivos políticos, mescla de função administrativa e espiatória, que a norteia – os roteiros de viagens, as cartas, as relações dos produtos naturais, as memórias e as aguarelas magníficas que resultam desta expedição, como se pode verificar nos patrimónios do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa, Museu de Antropologia da Universidade de Coimbra, Museu da Academia de Ciências de Lisboa e Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Sob a epígrafe de “Per mare. per terras, tot adire pericula junus” (Alexandre Rodrigues Ferreira a quem Acompanharão os Desenhadores Joseph Joachim Freire e Joachim Joseph Codina E o Jardineiro Botânico Joaquim Agostinho de Cabo, *Roteiro Das Viagens que fez Pelas Capitánias Do Pará, Rio Negro, Mato grosso e Cuiabá*. Lisboa, Biblioteca da Ajuda, c. 54-XI-27, nº15, na.1783). Com o luso-brasileiro, doutor em Filosofia Natural pela Universidade de Coimbra e sócio de 1ª classe da Academia Real de Ciências de Lisboa, vão um jardineiro pertencente ao Real Jardim Botânico do Paço de Nossa Senhora da Ajuda (Joaquim Agostinho de Cabo) e dois riscadores (José

²O texto sobre o Jardim Botânico da Ajuda corresponde a uma síntese de Ana Luísa Janeira; Mário Fortes, *Floras do Novo Mundo. Curiosidades e Recursos*. Actas do 5º Encontro de Évora de História e Filosofia das Ciências, Évora, Universidade de Évora (no prelo).

Joaquim Freire e Joaquim José Codina). Percorrem o interior do Brasil, do Pará ao Mato Grosso, entre 1783 e 1792. A missão científica decretada pelo Ministro Dom Martim de Melo e Castro insere-se numa prática especial de conhecer muito preparada desde a metrópole, como se pode verificar no que respeita ao equipamento: da biblioteca ao laboratório portátil de químicos, do estojo de farmácia à pequena cozinha, dos mapas aos cadernos e material de pesca. Tudo deve resistir a digressões árduas, climas amargos e esforços imprevistos, nos limites do mínimo e segundo preceitos impostos por uma economia adequada de meios. Já no campo, a necessidade de colectar e de enviar os produtos naturais para longas distâncias, entre terra e mar, pressupõe um conjunto de técnicas cuidadosas e de normas precisas (*Breves instruções...*).

Com efeito, tratando-se de deslocações planeadas com intuitos ligados manifestamente ao saber, nunca deixam de servir proveitosamente o poder.³ Na verdade, o mapeamento natural e cultural das regiões sempre pode ser útil aos governadores locais e à administração central, para melhor ocupar e aproveitar economicamente as zonas. Serve ainda para definir fronteiras, em querelas de prioridade colonialista e de soberania.

Neste particular, o material reunido durante nove anos demonstra quanto a prática da História Natural dos Três Reinos retoma a tradição de fascínio pela paisagem e riqueza brasílicas, fazendo parte de uma configuração orquestrada pelo poder da Razão e servida pelas exigências de uma taxonomia, de uma sistemática e de uma nomenclatura. Todavia, a narrativa bibliográfica e iconográfica, com florestas densas, peixes bizarros, máscaras estranhas e balsas cobertas, corresponde a uma sequência, com descontinuidades e inovações. Na verdade, os objectos identificadores desta área do conhecimento, acrescida das exigências requeridas por uma área científica, retomam núcleos temáticos anteriores. Retomam-nos, repita-se, com alguma ou muita mudança: as semelhanças e as diferenças propostas para os seres naturais, considerados individualmente ou enquadrados em colecções, permitem ideias transformadas por uma metodologia.

Quando a panorâmica geral do Reino vem a provar que “não ha quem se aperfeiçoe na Historia Natural p^a poder adiantar a Agricultura, Economia e descobrir novos generos p^a augmentar o Commercio” (Vandelli, “Memorias

³Muito deste património, pertença do Real Gabinete de História Natural do Paço de Nossa Senhora da Ajuda, é levado para Paris, aquando do saque ordenado por Napoleão e executado por Geoffroy de Saint-Hilaire, permanecendo desde então no Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, tendo como indicação de origem: “*Cabinet de Lisbonne*” ou “*Cabinet d’Ajuda*”.

Inéditas. VII...”, p. 75) torna-se evidente que importa tomar decisões para multiplicar meios científicos e técnicos, com vista a superar esta deficiência estrutural, como a Real Academia de Ciências de Lisboa corrobora frequentemente.

Deste modo, o Jardim Botânico da Ajuda revela a necessidade de uma Botânica para aplicação bem orientada e rentável na agricultura. Constituindo-se como campo de aplicação dos saberes fundamentais da nomenclatura e taxonomia, as práticas agrícolas contribuem, por sua parte, para mostrar como é urgente levar as conquistas científicas para o sistema social, porque o ócio e a desordem devem ser anulados através de lógicas rigorosas e de hábitos eficazes, nos estados modernos.

A documentação disponível permite uma análise sobre a estrutura original do jardim que é passível de ser lida deste modo: por um lado, os enunciados do discurso fundador inscrevem a urgência de dotar o país com estabelecimentos científicos destinados à investigação, experimentação, promoção e ensino das práticas agrícolas; por outro lado, o rigor científico pressupõe leis e impõe regras, servindo para organizar, controlar, gerir, capitalizar o espaço.

Consequentemente, quando a “Quinta de Frutta e Hortaliza do Palácio velho da Ajuda” passa a fazer parte dos “Estabelecimentos Científicos anexos ao Palácio de Nossa Senhora da Ajuda” (Vandelli, “Relação da origem...”), definem-se critérios taxonómicos rígidos para orientar a transmutação. Sinal, entre outros, de quanto o desenvolvimento e os interesses económicos presidem à concepção e construção do jardim, prolongando-se, depois, na conservação. Sinal, igualmente, das suas ligações às floras tropicais, nomeadamente à brasileira. Na verdade, permite demarcar no projecto uma extensíssima área de experimentação e de aclimação com atribuições bem delimitadas. É desejo de Domingos Vandelli que este jardim económico, vocacionado para a exploração e dinamização das culturas ultramarinas, designadamente as suportadas pelas Companhias do Pará e Pernambuco, se distinga nitidamente do que vai ser o futuro jardim de curiosidades a erguer na Universidade de Coimbra, orientado para a implementação do ensino botânico e da agricultura metropolitana.

O Real Jardim Botânico da Ajuda está originariamente vocacionado para a aclimação, cultivo e experimentação de espécies botânicas de restritas e inferiores latitudes, pela sua exposição a Sul, pelo declive natural da encosta onde se insere e pelo abrigo de ventos dominantes. A latitude equivalente do local predestina-o à maioria das culturas tropicais, favorecendo espécies oriundas do Brasil, Índia e África: latitude equivalente da encosta / Jardim Botânico da Ajuda – aprox. 30° (latitude local = 38°, declive médio e original da encosta = 13%, exposição natural - Sul).

O primeiro director quer estudar plantas brasileiras, entre as quais algumas de África e do Oriente, entretanto aclimatadas em solos brasileiros. Para o efeito, ordena remessas de sementes e de amostras da Bahia e da Amazónia, intuito a que correspondem inequivocamente os seguintes documentos:

BNSM. Lista do que vai nos caixões (...) que se destinam para o Jardim Botânico de Lisboa [e que] contém: cascas de caju adstringente e de janaúba medicinal, giló ou purga de marinheiro, angelim, quina do norte do Brasil, sementes de caju, mulungú, saboeiro, fruta do conde, mata-pasto, piri-piri perigoso, beijos de frades, batatas de purga, buninas (*sic*) mamão, quiabos, nhandiroba medicinal, jaca, limas da Pérsia, contrerva (*sic*), alcacuz, baunilha e gergelim contra lombrigas (S.L., S.D., MSI.II, 33,17,14 *apud* Jobim, p. 61, n. 1.);

Relação das plantas que se devem remeter vivas da Capitania do Pará para o Real Jardim Botânico; vindo dispostas em caixões da mesma terra nativa donde se tiraram e havendo no mar o cuidado de as abrigar do frio no tempo do Inverno (...). (*Solicitação...*, *apud* Reis, p. 14).

É ao serviço do conhecimento científico e numa perspectiva proeminentemente técnica que se integra, igualmente, a obra da Cascata, ou do Lago Grande, cuja feição decorativa, intencionalmente naturalista, dissimula artifícios e engenhos indispensáveis à subsistência da colecção de plantas aquáticas (Brotero, *Catalogo geral...*, p. 18a-248a). Contas e notações de pagamentos, efectuados desde 1787, referem-se aos golfinhos, conchas, búzios, cavalos marinhos, patos e um peixe, aos quais se acrescentam as enigmáticas “cobras emroscadas” e as “cobras giboyas enroladas a huã arvore”, lembrando a fauna do Novo Mundo. Em 1795, a obra continua, sendo executadas e instaladas pedras com “hum sapo rodeado de folhas tabuas” (Vandelli, *Relação da origem...*). Do conjunto sobressaem imagens da Natureza e artifícios da Ciência, dispensando as alegorias mitológicas e os motivos decorativos religiosos do passado. Para isso, não faltam fontes de inspiração, até porque os Estabelecimentos Científicos contíguos continuam a enriquecer o “copiosissimo Erbario das Colonias” (Domingos Vandelli, *Relação da origem...*), a compilar a “collecção de diferentes vistas do Brazil” (Domingos Vandelli, *Relação da origem...*) e a proceder à catalogação de peixes, conchas, aves e minerais. Em simultâneo, privilegiam-se as potencialidades recreativas e lúdicas, em prejuízo da política moderna:

Não he bastante ter produçoens tão estimadas no Commercio como Aroz, Cafe, Cacau, Canella, Tabaco, Anil, Algodão, Urcella, Arxote, Quina, Assucar, Cocinilha, Vainilha, mas he necessario se dellas tirar amaior Vantagem possivel ou Com a Agricultura, ou com as providencias economicas (...). (Vandelli, *Memorias Inéditas. IV...*, p. 49)

Como consequência, assume-se o não cumprimento do que fora previsto, reduzindo-se a exploração das potencialidades económicas das diversas culturas indígenas ou importadas, existentes no Brasil e noutros domínios ultramarinos.

Concluindo, a intencionalidade inicial, com fins precisos e programas científicos concretos é complementada pelo rigor técnico posto na concepção e construção do Jardim Botânico das Reais Quintas do Paço de Nossa Senhora da Ajuda. Mas, a euforia das intenções depara-se com barreiras fortes. O princípio do desejo de governantes e directores fica atrofiado pela realidade. Assim, muitas ideias de Vandelli não passam do risco. E mesmo o que consegue pôr de pé dura pouco. Alguns sonhos de Brotero ficam bloqueados por diferentes impasses: tradições imobilizadas, anquilosamentos conservadores, burocracias emperradas. À falta de uma boa manutenção, várias concretizações são adulteradas rapidamente, contrariando os desígnios do projecto inicial. Nada disso autoriza, contudo, que se induza uma descrição sem valorizar a sua ligação à exploração dos recursos naturais, no caso, a flora dos Novos Mundos.

A panorâmica do Jardim do Observar é histórico-natural

As actividades desenvolvidas nas colónias, bem como as tarefas planeadas para os Estabelecimentos Científicos da Ajuda – (...) havendo na Ajuda hum dos mais ricos Moseos de Historia Natural, Jardim Botanico, e Laboratorio Chymico seria conveniente, q. o publico se aproveitase destes grandiozos estabelecimntos erigindo huã Cadeira de Historia Natural e Demonstração de Chymica. O Dr. Alexandre Ferreira q. está presentem.te no Pará desempenhará bem tal Cadeira e a Demonstração de Chimica o Feijó q. está nas Ilhas de Cabo Verde. (Vandelli, *Memorias Inéditas. VII...*, p. 84) – são planeadas com fins programáticos e pragmáticos.

Todavia, sob o ponto de vista da inteligibilidade correspondem a uma Criação – *natura naturata* – que remete para um Criador Único – *natura naturans* – e porque assim é, o sistema natural retira desta origem a razão

ontológica que influencia a ordem gnosiológica que permite conhecer. O conhecimento assenta, pois, em lógicas bem definidas, onde se estabelecem o ser e o pensar. Por isso, a escola ou classe botânica encontra a galeria de minerais nesse preciso e indelével elo de harmonia pré-estabelecida. Por isso, ainda, a vitrine com animais secos, em álcool ou embalsamados, não está longe do arboreto, pela contiguidade de uma génese comum. Por isso, finalmente, a inteligibilidade conceptual e estética constrói-se pela necessidade de articular: uma reserva de objectos preciosos e raros, dotados de valor ou de simbolismo significante; e uma reserva de inspiração para quem os percorre, frequenta e deles recebe instrução.

Estas espacialidades ligam-se a outras, mais antigas e porventura mais mundanas, perdurando nas suas formas primitivas ou elaboradas: as Câmaras de Curiosidades, também chamadas Câmaras de Maravilhas, que preservam práticas de conhecimento com componentes diversificados, dos saberes aos prazeres. Paços – reais, senhoriais ou episcopais (como ocorre com o Bispo de Beja e depois Arcebispo de Évora, Dom Frei Manuel do Cenáculo⁴) – acolhem galerias e armários cheios de signos cumulativos da representação à escala mundial: a *naturalia* (conchas, pedras preciosas, animais embalsamados, folhas de herbário) e a *artificialia* (armas, medalhas, moedas, quadros, relógios, antiguidades, instrumentos), organizadas em prateleiras, gavetas e caixas. Os gestos requeridos na colecta (esta componente é relevante nas práticas ligadas aos Três Reinos da Natureza, onde o coleccionador é também muitas vezes colector,) ou na escolha, por quem selecciona, na manutenção, por quem conserva, e no apreço, por quem admira, movimentam mecanismos do olhar e do ver, associados ao observar.

No contexto cultural envolvente, o sistema, todo obtido através das partes, mais ligado a Aristóteles, e o inventário, descrição exaustiva, dependendo da tradição nascida com Plínio, “são maneiras de representar que fazem intervir a ordem dos coexistentes (...). Pensar é espacializar. E espacializar é classificar.” (Janeira *et al*, 1997, p. 80). “Daí que os lugares, onde se acolhe o que se vê ou se imagina, vão a par com os espaços contendo outros objectos a guardar e salvaguardar – os livros e os documentos – e (...) outras maneiras de fazer colecção – as bibliotecas e os arquivos –” (Janeira *et al*, 1997, p. 81). Razão pela qual os Gabinetes de Curiosidades e as Bibliotecas de Raridades apresentam tantas semelhanças entre si.

⁴A colecção originária do Museu de Évora é constituída por esta *artificialia* e *naturalia*, contendo peças oriundas do Brasil.

A emergência do coleccionismo no interior da configuração histórico-natural implica a existência de instituições específicas: os Gabinetes de História Natural e os Jardins Botânicos. A mesma configuração, mas mais amplificada, associa dois grandes vectores em torno do observar: o nomear-classificar (ciências naturais e médicas); e o calcular-experimentar (ciências matemáticas e ciências físicas). Como resultado, a detecção cuidada de semelhanças e de diferenças. A ordem prima. A par disso, verifica-se um outro movimento desdobrado: por um lado, a preocupação sistemática em desenvolver a capacidade das vias sensitivas, através de equipamento e de objectos específicos (termómetros, telescópios, balanças, lupas); por outro lado, a necessidade de construir condições privilegiadas para potencializar, avaliar e testar essas informações, mediante espaços individualizados para a produção (Observatórios Astronómicos, Gabinetes de Física, Laboratórios de Química).

Neste particular, o Gabinete de História Natural

“toma como ideal de realização o imperativo de se constituir como resumo do universo, miniatura do grande espectáculo que é o mundo da criação: divina ou humana. Ordenando o que foi coligido (...), catálogos e inventários servem como exemplos de enumeração e de organização, ao mesmo tempo que revelam facetas (...) do coleccionador.” (Janeira *et al*, 1997, p. 78),

quer pela “cartografia” geral do seu património”, quer pelas “viagens” possíveis nos “territórios” criados pelas suas representações”; representações enriquecidas pelo destaque outorgado à ilustração científica. Aquilo a que tempos depois se vai chamar o papel formativo da geometria descritiva, com importância enaltecida por Comte.

Além disso, o afluxo de bens coloniais muda a relação dos europeus com os objectos naturais. No que respeita a representatividade do Segundo Reino, o enriquecimento da flora faz-se acompanhar de gestos, tendo a montante e a juzante desenvolvimentos práticos e técnicos, postos ao serviço de fenómenos de aclimação, nomeadamente se o poder faculta o saber. Conjunto muito real e palpável onde se jogam encontros entre o mesmo e o outro: a actividade de aclimatar pressupõe o conhecimento da planta nova, ou pelo menos a sua referência às já conhecidas, e propõe meios para que a vegetação endémica partilhe terreno com as espécies raras.

Da mestria para possibilitar o crescimento do exótico em solos menos adaptados, resulta uma maior extensão da matéria cultivada, quer ela se destine ao consumo alimentar – hortas –, quer esteja designada para produção de fármacos ou deleite em tempos de recreio – hortos –. Os cuidados requeridos

misturam saberes tradicionais e inovações metodológicas, num composto feliz entre ciências, artes e ofícios. É o naturalista que a identifica, colhe, encaixota e classifica, dando-lhe um nome e dispondo-a em quadros. É o arquitecto que projecta conjuntos, sem esquecer o porte desmesurado das árvores exóticas, da araucária, ao dragoeiro ou à palmeira. É o jardineiro que descobre sistemas de rega e de enxertia adequados à natureza da planta recém chegada. É o cenarista imaginando sobreposições de perspectiva mais adequadas para evitar que o diálogo floral caia em monólogo.

Todo este vasto conjunto de actividades mostra quanto o conhecimento empírico, entendido como obstáculo epistemológico, é votado a um certo desprezo. Dentro da mesma lógica, alteram-se os conceitos de Criação e de Natureza, a partir do Iluminismo. Como consequência entre as maiores e permanecendo numa longa duração, a *Natura* e a *Cultura* afastam-se uma da outra, gerando um divórcio no pensamento ocidental. Por outras palavras, define-se um processo epistemológico onde a primeira é dominada pela segunda. Neste contexto, para longe começam a ficar certas espontaneidades mais imediatas do território sul-americano, marcadas por espantos menos mediatizados e olhares menos instrumentalizados, ou formas de ver incipientes, à margem da rigidez das metodologias.

Como noutras paragens, ser-se naturalista pelo Brasil adentro é ser-se “aquele espírito singular, atento ao universo globalizante dos seres vulgares ou exóticos, por isso pesquisando semelhanças e diferenças, por meio de veredas múltiplas, em demanda do sistema natural. Apaixonado e requintado no observar pertinente, o naturalista é atraído pelo campo, através do corpo e da alma. Apelo a que corresponde fielmente, com saídas por poucas horas ou estadias de anos. Apesar de muitos servirem quase como militares, nenhuma das instruções dadas, aquando da partida ou já no local, contém o que só o percurso lhes vai mostrar: da terra paradisíaca à fome e febre mortífera.

Uns tantos ficam por lá. Diários, roteiros, relatórios, notas, memórias e correspondência permitem-nos seguir e compreender estes empreendimentos pelo seu lado científico e pela sua importância política. Enfim, os “Três Reinos ao Serviço do Reino”.⁵

⁵Texto da comissão coordenadora do Projecto de investigação CulturaNatura – 500 anos de convívio entre Portugal e o Mundo, dinamizado pelo Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), com a colaboração do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa e o apoio do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa. De natureza interdisciplinar, em torno de momentos especiais da nossa relação com a natureza e a cultura, com vista a preparar o século XXI. Aprovado pela Comissão Bilateral Executiva para as Comemorações do V Centenário da Viagem de Pedro Álvares Cabral e contando com a participação do Centro de Estudos do Século XVIII em Ouro Preto, 1999-2000.

Se utopia é sonho, desejo, esperança, haverá qualquer fundo utópico nestes três jardins?

O Novo Mundo surgiu como um imenso território passível de ser um Éden, Paraíso, Terra Paradisiáca, Mundo Novo Adâmico. Contudo, de forma exagerada, só o terá sido para alguns portugueses. Muito poucos. A maioria, essa, perspectivou-o com realismo e pragmatismo. Além disso, o Bom Selvagem quase não existiu na nossa literatura: António Pereira de Sousa Caldas (*Ode ao homem selvagem*) poderá ser a excepção. José Basílio da Gama (*O Uruguary*) ou Frei José de Santa Rita Durão (*Caramuru*) não podem incluir-se entre os defensores da teoria (Gonçalves, *passim*). A permanência ou a viagem, por lá, significou contacto, vivência e experiência, com espaços desconhecidos, propiciadores para capacidades renovadas, tendências imediatas e apetências sensoriais. Mas a realidade visível foi sempre mais surpreendente, estranha, espantosa e espectacular, do que a fantasia invisível: o olhar e o ver questionaram o ouvir e o ler, do púlpito à cátedra; o observar problematizou, e superou, o olhar ou o ver.

Muito comumente, como acontece com a lógica e a dialéctica da imaginação, a retórica da fantasia cria concepções com extravagâncias, variações, caprichos, por dentro de perplexidades continuadas ou frequentes; nesse caso, as imagens e as representações jogam por dentro do imaginário, ilusório e irreal, porque o indefinido gera a invenção com conjecturas. Contradizendo estas tendências, parece que os portugueses primaram pelo realismo da vivência e pelo pragmatismo da experiência na América do Sul.

PERCURSO		
PSICOLÓGICO E CRONOLÓGICO	PRAGMÁTICO E COGNITIVO	E EPISTEMOLÓGICO
jardins no Jardim do Éden	núcleos temáticos de cada jardim	panorâmicas de cada jardim
OBSERVAR SÉCULO XVIII	ciência (conhecimento científico) HISTÓRIA NATURAL DOS TRÊS REINOS REAL JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA VIAGEM FILOSÓFICA DE RODRIGUES FERREIRA	histórico-natural
VER SÉCULO XVII	curiosidade (conhecimento paracientífico) ACULTURAÇÃO DA NATUREZA GUARANI MINERAIS ANIMAIS VEGETAIS	categorial
OLHAR SÉCULO XVI	sobrevivência (conhecimento empírico) MADEIRAS TINGIMENTOS ALIMENTAÇÃO SAÚDE	sensorial
percurso	percurso cultural	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes

- ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA a quem Acompanharão os Desenhadores Joseph Joachim Freire e Joachim Joseph Codina E o Jardineiro Botanico Joaquim Agostinho de Cabo, “Roteiro Das Viagens que fez Pelas Capitancias Do Pará, Rio Negro, Mato grosso e Cuiabá”. Lisboa, Biblioteca da Ajuda, c. 54-XI-27, nº 15, na.1783, ms.
- ANTONIL, André João. *Cultura e Opulência do Brasil*. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, 1997.
- BAP, Solicitação de 12 de Setembro de 1795. Códice 622, *apud* Arthur Cezar Ferreira Reis, *O Jardim Botânico de Belém*. In: *Boletim do Museu Nacional. Botânica*, Rio de Janeiro, v.7, p. 14Set. 1946.
- BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. *Diálogos das Grandezas do Brasil*. Rio de Janeiro, Dois Mundos Editora, [1943].
- Breves instruções aos correspondentes da Academia das Sciencias de Lisboa sobre as remessas dos productos e notícias pertencentes à Historia da Natureza para FORMAR HUM Museo Nacional*. Lisboa, Regia Officina Typographica, 1781.
- BROTERO, Felix de Avellar. *Catalogo geral de todas as Plantas do Real Jardim Botanico d Ajuda distribuidas segundo o Systema de Linneo, da edição do D.^{or} Wildenow*. Lisboa, Instituto Superior de Agronomia. Biblioteca, s.d., ms..
- CALDAS, António Pereira de Sousa. *Ode ao homem selvagem. Obras poeticas*. Coimbra, 1836.
- CAMINHA, Pêro Vaz de. *Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil (1 de Maio de 1500)*. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1974.
- CARDIM, Fernão. Fernão Cardim, *Tratados da Terra e da Gente do Brasil*. Belo Horizonte-São Paulo, Editora Itatiaia-Editora da Universidade de São Paulo, 1980.
- Coisas Notáveis do Brasil*. vol. I, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro-Ministério da Educação e Cultura, 1966.
- DURÃO, Frei José de Santa Rita. *Caramuru*. Lisboa, Imprensa Nacional, 1836.
- Expedição Filosofica do Pará de que hé Naturalista o Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, os Riscadores, José Codina, e José Joaquim Freire, e Agostinho do Cabo, Jardineiro Botanico, o qual partio aos 14 de julho de 1783. Relação do que levou o ditto Naturalista deste Real Gabinete de Ajuda*. Lisboa, Museu Bocage, Maço 5, nº 7.
- FERREIRA, Alexandre Rodrigues. *Viagem Filosófica pelas capitancias de Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá (1783-1792)*. Texto - 2 vols., Rio de Janeiro, Conselho Federal de Cultura, 1972-1974. Gravuras - 2 vols., São Paulo, Editora Monumental, 1971.
- Florae Fluminensis de Fr. José Mariano da Conceição Veloso. Documentos*. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1961.
- GAMA, José Basílio da. *O Uruguay*. Rio de Janeiro, Livraria Agir Editôra, 1941.
- GANDAVO, Pero de Magalhães. *Tratado da Terra do Brasil. História da Província de Santa Cruz*. Belo Horizonte, Editora Itatiaia-Editora da Universidade de São Paulo, 1980.
- LISBOA, Frei Cristóvão de. *Historia dos animaes e arvores do Maranhão*. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino e Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1967.

SEPP, Padre António. *Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos*. São Paulo, Livraria Martins Editora-Editora da Universidade de São Paulo, 1972 (A *Viagem*, primeiro texto sobre estas reduções, é um conjunto de cartas quase todas enviadas pelo jesuíta tirolês ao irmão. Os *Trabalhos* incluem a fundação da Redução de São João Batista).

S.L., S.D., MSI.II, 33,17,14 *apud* Leopoldo Collor Jobim, *Os Jardins Botânicos e o fomentismo português no Brasil*, Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica. São Paulo, 1984.

SOUSA, Gabriel Soares de. *Tratado descritivo do Brasil em 1587*. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1987.

VANDELLI, Domingos. *Relação da origem, e estado prezente do Real Jardim Botânico, Laboratório Chymico, Muséu de Historia Natural, e Caça do Risco*. Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Archivo do Ministério do Reino, Maço 444, c.1.54.103, s.d., ms.

VANDELLI, Domingos. “Memorias Inéditas”. Lisboa, Biblioteca da Ajuda, c.54-V-14, s.d., ms..

Outros

ALMEIDA, Luís Ferrand de. *Páginas Dispersas. Estudos de História Moderna de Portugal*. Coimbra, Faculdade de Letras, 1995.

DOMINGUES, Heloísa Maria Bertol Domingues. *El Jardín Botánico do Rio de Janeiro y los Intercambios Internacionales*. Comunicação ao Coloquio Materia Médica, Terapéutica y Farmacia Intercontinental, Puebla, 1996.

GONÇALVES, Maria da Conceição Osório Dias. *O Índio do Brasil na Literatura Portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII*. Coimbra, 1961, Separata de *Brasília*, vol. XI.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Visão do Paraíso. Os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil*. 4ª ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1985.

JANEIRA, Ana Luísa. Humanismo. Logocentrismo. Etnocentrismo. *Revista Portuguesa de Filosofia, Actas do 1º Congresso Luso-Brasileiro de Filosofia*, Braga, v.38, n.4, p. 221-240, Out.-Dez. 1982.

JANEIRA, Ana Luísa. *Viagem filosófica pelo espaço-tempo dos Jardins Botânicos*. In Ana Maria Alfonso-Goldfarb, Carlos A. Maia (orgs.), *História da ciência: o mapa do conhecimento*. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1995. pp. 543-550.

JANEIRA, Ana Luísa; MOURÃO, José Augusto; GUEDES, Maria Estela. A Paixão do Coleccionador: Espaços de Colecção. In: *Encontro sobre Alcipe e as Luzes*. Lisboa, Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, 1997. pp. 75-87.

JANEIRA, Ana Luísa; FORTES, Mário. *Floras do Novo Mundo. Curiosidades e Recursos*. Actas do 5º Encontro de Évora de História e Filosofia das Ciências, Évora, Universidade de Évora (no prelo).

JANEIRA, Ana Luísa (org.). *Gabinete de Curiosidades*. Lisboa, Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), 1999.

JOBIM, Leopoldo Collor. *Os Jardins Botânicos e o fomentismo português no Brasil*. São Paulo, Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica 1984.

- LEITE, Serafim. *Artes e Ofícios dos jesuítas no Brasil (1549-1760)*. Lisboa-Rio de Janeiro, Edições Brotéria-Livros de Portugal, 1953.
- SILVA, Maria Beatriz Nizza da. *A Cultura Luso-Brasileira. Da Reforma da Universidade à independência do Brasil*. Lisboa, Editorial Estampa, 1999.
- SIMON, William Joel Simon. *Scientific Expeditions in the Portuguese Overseas Territories (1783-1808) and the role of Lisbon in the Intellectual-Scientific Community of the late Eighteenth Century*. Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1983.
- THEVET, André. *Le Brésil d'André Thevet. Les Singularités de la France Antarctique*. Paris, Editions Chandeigne, 1997.

Figura 4 – Imagem de fundo: detalhe da carta de Pero Vaz de Caminha e desenho de caravela. No canto inferior esquerdo, detalhe de ilustração do Prospecto da Nova Povoação de N. Senhora da Conceição, atribuída a José Joaquim Freire. No lado direito, ilustração de Cipó, também atribuída a José Joaquim Freire e contida no volume de Alexandre Rodrigues Ferreira.